

**ҚИШЛОҚЛАРДАГИ МАҲАЛЛАЛАРДА
АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В СЕЛЬСКИХ МАХАЛЛЯХ
WAYS TO INCREASE THE WELFARE OF THE
POPULATION IN RURAL MAHALLAS**

Абдуллаев Ботир Суннатович,
Макроиктисодий ва худудий тадқиқотлар
институти, лойиҳа раҳбари
Ахмедов Турсун Мухитович,
Макроиктисодий ва худудий тадқиқотлар
институти, директор ўринбосари
и.ф.д., профессор

Аннотация: Мамлакатимизда амалга ошириляётган кенг кўламли ислохотларнинг асосий натижаси аҳоли фаровонлигини оширишдан иборат. Ушбу устувор вазифани ҳал қилишда қишлоқ жойлардаги мавжуд салоҳиятдан унумли фойдаланиш жуда долзарб бўлиб қолмоқда. Айниқса қишлоқ жойлардаги маҳаллаларда деҳқон хўжалиги ва томорқа ерлар салоҳияти орқали маҳаллий аҳолини бандлигини таъминлаш ва даромадларини оширишнинг аҳамияти ошиб бормоқда.

Мақолада Жиззах вилояти қишлоқ жойларидаги маҳаллалар мисолида томорқа хўжалигини аҳоли турмуш даражасига таъсири ўрганилган. Расмий ва бевосита жойларда ўтказилган сўровномалар асосида томорқа хўжалигининг ижтимоий-иктисодий ривожланишига, озиқ-овқат ҳавфсизилигини таъминлаш, аҳолини меҳнат қилишга бўлган муносабатлари, ўзининг фаровонлигини оширишга бўлган интилишлари ҳамда келажак режалари ва таклифлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: маҳалла, уй хўжаликлари, тадқиқот, сўровнома, шахсий томорқа, аҳоли фаровонлиги, камбағаллик, турмуш даражаси, оилавий бизнес.

Аннотация: Основным результатом осуществляемых в нашей стране масштабных реформ является повышение благосостояния населения. Эффективное использование существующего потенциала сельской местности становится весьма актуальным в решении этой приоритетной задачи. Возрастает важность обеспечения занятости местного населения и увеличения их доходов за счет потенциала сельского хозяйства и приусадебных земель, особенно в сельской местности.

В статье изучалось влияние приусадебного хозяйства на уровень жизни населения на примере махаллях в сельской местности Джизакской области. На основе официальных и полевых выездных исследований были обоснованы социально-экономическое развитие домохозяйств, обеспечение

продовольственной безопасности, отношение населения к труду, стремления к повышению своего благосостояния, а также дальнейшие планы и предложения.

Ключевые слова: махалля, домохозяйства, исследование, опрос, личное подсобное хозяйство, благосостояние населения, бедность, уровень жизни, семейный бизнес.

Abstract: The main result of the large-scale reforms carried out in our country is the increase in the welfare of the population. Effective utilization of the available potential in rural areas remains highly relevant in solving this priority task. Especially in rural neighborhoods, the importance of ensuring local employment and increasing incomes through the potential of homestead lands, farms, and household plots is growing.

In the article the influence of homestead farming on the living standards of the population is studied on the example of micro-districts (neighborhoods) in rural areas of Jizzakh region. On the basis of official and on-site questionnaires, the socio-economic development of the households' farms, food security, attitude of the population to labor, aspirations to improve their well-being, as well as further plans and proposals were substantiated.

Keywords: neighborhood, households, research, survey, private homestead, population welfare, poverty, standard of living, family business.

Кириш. Мамлакатимизда “Ўзбекистон 2030” стратегиясини амалга ошириш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар тизими амалга оширилмоқда. Стратегик мақсад аҳолини турмуш даражасини оширишнинг ўзига хос хусусияти, бевосита жойларда, жумладан қишлоқ маҳаллаларидаги мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланишга қаратилган. Жумладан деҳқон ва томорқа хўжалиқларини ривожлантириш орқали аҳолини фаровонлигини таъминлашга алоҳида урғу берилган.

Вилоят-туман-маҳалла кесимида камбағалликни қисқартириш, бандликни таъминлаш, аҳоли даромадларини оширишда оилавий тадбиркорликни ўрни ва аҳамияти долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот методологияси бевосита жойларда ўтказилган сўровномага асосланган.

Сўровномада маҳалла раҳбарияти, алоҳида йўналишлар бўйича мутасадди ходимлар, ташаббусли аҳоли 20 киши ва 30 дан ортиқ тадбиркорлар ва томорқа ер эгалари билан бевосита суҳбат махсус тайёрланган сўровномалардан фойдаланилган ҳолда ўтказилди.

Қишлоқ жойларда шахсий томорқа хўжалигининг ўрни ва аҳамияти. Ўзбекистонда томорқа хўжалиқларининг ижтимоий - иқтисодий моҳияти оилаларни асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда намоён бўлади. Томорқа хўжалиқлари оилавий даромад манбаи ва иш жойи, ёшларни меҳнат билан таништириш, оилавий бизнесни ривожлантириш учун асос бўлади ва айниқса қишлоқ аҳолисининг турмуш фаровонлиги ошади.

Ўзбекистонда шахсий томорқа ерларининг ўзига хос афзаллиги, авваломбор аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қўшган хиссаси билан бир қаторда, ўзини мустақил равишда ўзини-ўзи иш билан таъминлаш ва ишсизлик даражасини камайтириш, шунингдек меҳнат қилиш ва маҳсулот ишлаб чиқариш имконияти мавжудлигидир.

Мамлакатни иқтисодий аҳволини яхшилашда томорқа хўжаликларининг ўз ўрни қуйидагиларда акс этади: улар етиштирган маҳсулотлар жамланганда каттагина ҳажмни ташкил қилади; ички бозорни таъминлайди; давлатни озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни қаҳатчилик ҳолатида юзага келган ижтимоий тарангликни юмшатади; қишлоқ жойларда оилаларнинг иқтисодий муаммоларини ўзлари ҳал қилишига омил бўлади.

Ривожланишнинг бу босқичида, йирик қишлоқ хўжалик кластерлари ва чорвачилик комплексларини шакллантириш бошланган пайтда, томорқа хўжаликлари бир қатор қиёсий устунликларга эга. Бу ишлаб чиқаришнинг нисбатан юқори самарадорлиги, бизнеснинг етарлича мустақиллиги, моддий ресурслар ва чиқиндилардан оқилона фойдаланиш, ўз ишидан қониқиши ва кам маблағ сарф қилинишидир.

Сабзавот, мева ва полиз маҳсулотларини етиштиришда шахсий томорқа хўжаликларининг тутган ўрни ҳам катта аҳамиятга эга. Жиззах вилояти бўйича таҳлиллар 2023 йилда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмининг **66,4 фоизи** деҳқон ва томорқа хўжаликларининг хиссасига тўғри келганини кўрсатди. Шундан деҳқончилик маҳсулотларининг улуши **38,7 фоизни**, чорвачилик маҳсулотларининг улуши эса **61,3 фоизни** ташкил этган.

Шунингдек, сабзавот, мева ва полиз маҳсулотларини етиштиришда шахсий томорқа хўжаликларининг тутган ўрни ҳам салмоқли аҳамиятга эга бўлиб, асосий турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда мазкур хўжаликларининг улуши қуйидагича: гўшт – **93,4 фоиз**, сут – **96,3 фоиз**, тухум – **48,1 фоиз**, сабзавотлар – **52,6 фоиз**, картошка – **60,5 фоизни** ташкил этди. Қишлоқ жойларда ун, гўшт, сут, сабзавот ва мевалар каби асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари деярли томорқа хўжаликларида етиштириш билан таъминланади (1-расм).

1-расм. Жиззах вилоятида 2023 йилда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликларининг улуши, % [2]

2023– йининг 1 январь ҳолатига кўра, йирик шохли қорамоллар бош сони тўғрисидаги маълумотларни хўжалик тоифалари бўйича таҳлил қилар эканмиз, йирик шохли қорамолларнинг **89,8 фоизи** деҳқон ва томорқа хўжаликларига, шунга мос равишда қўй ва эчкиларнинг умумий сонидан **64,7 фоизи** ҳамда отлар умумий сонидан **53,5 фоизи** шунингдек, паррандалар умумий сонидан **42,2 фоизи** деҳқон ва томорқа хўжаликларига, тўғри келади (2-расм).

2-расм. 2023 йилда Жиззах вилоятида чорва моллари ва паррандалар бош сони бўйича деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликлари улуши, % [2]

Ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, томорқа хўжаликларида банд бўлганлар сони қишлоқ жойлардаги оилаларда 2-3 кишига тўғри келади ва бандликни таъминлашда томорқа ерларидан оқилона фойдаланиш, айниқса қишлоқ жойларида меҳнат бозорига бўлган юкни камайтириши муҳим аҳамиятга эга.

Сухбат ва сўровнома натижалари. Жиззах вилояти Ш.Рашидов туманидаги “Туёқли” маҳалласи вилоят марказига яқинлиги (5–6 км), агро

соҳа шароити, ер ва сув ресурсларининг нисбатан яхшилиги, маҳаллий аҳолини меҳнатга ва тадбиркорликка бўлган муносабати юқорилиги билан ажралиб туради.

Маҳалла аҳолиси 3,9 минг киши, банд бўлганлар 1,5 минг (*452 киши расмий, 965 киши норасмий меҳнат қилади*), ишсизлик ва камбағаллик даражаси нисбатан паст (*ишсизлик 1,8 %, деярли бевосита камбағаллар йўқ, ногиронлиги бўлган фуқаролар 80 киши*). Тадбиркорлик субъектлари сони 65 та, улардан 44 таси якка тартибдаги тадбиркорлар.

Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантиришнинг ўзига ҳос хусусияти ва ютуғи 678 та хонадоннинг 524 тасида томорқа ер майдони мавжуд. Энг асосийси уларнинг ярмидан кўпида иссиқхона (ёпиқ плёнкали экиш) мавжуд бўлиб, иситиш манбасидан фойдаланилмайди. Ёпиқ усулда экиш асосида оилавий тадбиркорлар йилига 4 марта ҳосил олади (*сабзавотлар, кўкатлар, гул кўчатлари, лимон ва бошқалар*). Ушбу жараён охириги йилларда жуда катта ижобий натижаларга олиб келган. Деярли барча маҳалла аҳолисини меҳнатга бўлган муносабати кескин ўзгарган, ёпиқ экин экиш маҳалланинг асосий ривожланиш драйверига айланган. Яқин келажакда деярли барча аҳолини “ёпиқ усулда экин экиш” асосида тадбиркорлик билан шуғулланиши учун қулай имконият ва ишонч мавжуд эканлигини қайд этиш лозим.

Маҳалладаги ушбу оилавий тадбиркорлик шакли (*томорқа хўжалигидан самарали фойдаланиши*) бевосита аҳоли фаровонлигига, бандликни таъминлашга, даромадларни оширишнинг асосий манбаига айланган. Оилавий даромадни 60–90 фоизи мазкур бизнесга тўғри келади. Аслида, томорқа ерлари қишлоқ жойларидаги кўп оилаларнинг асосий даромад манбаи ҳисобланади.

Сўровнома натижалари оилавий бизнесга маҳаллий аҳолининг қизиқиши жуда юқори (*сўровда иштирок этганларнинг 90 фоизидан ортиғи*) эканлигини кўрсатди. Маҳаллада “иссиқхона” билан боғлиқ хизматлар ҳам шакллана бошлаган (“ёпиқ экин экиш” иншоотларини қуриш бўйича, уруғлик ташкил этишга қаратилган бизнес). Шунингдек ҳар бир хонадонда мавжуд чорвачилик фаолиятидан олинадиган чиқиндилар органик ўғит сифатида фойдаланиш йўлга қўйилган. Иссиқхоналарни берилган буюртма асосида қуриб берадиган махсус кичик корхона ташкил этилган. Ёпиқ экин экиш жараёни ўзига ҳос яхлит бир ишлаб чиқариш тизимига айланган. Оилавий бизнесдаги асосий муаммолар ва аҳоли эҳтиёжлари ўтказилган сўров натижалари асосида аниқланган. Улар қуйидагилардан иборат:

- ёпиқ экин экишга илмий-амалий ёндашувнинг кераклиги (65 %);
- махсус агроном хизматларига юқори эҳтиёжнинг мавжудлиги (80 %);
- уруғчиликни маҳаллий об-ҳаво шароитига, жумладан, юқори ва паст ҳароратли мавсумларга мослашмаганлиги (турли касалликларнинг келиб чиқиши, унумдорликнинг кескин пасайиши), (70,0%);
- кўшимча ер майдонларига бўлган талабнинг мавжудлиги (68,0%);
- махсус техника ва анжомларга бўлган талабнинг мавжудлиги, янги инновацион усуллардан фойдаланилмаслиги (52,0%);

- алоҳида туманда ташкил этилаётган махсус хизматларга бўлган талабни юқори эмаслиги (90,0%);

- маҳаллада қишлоқ врачлик пункти ва дорихона ташкил этиш, боғчаларни кенгайтириш, айникса, маҳаллий автомобиль йўлларини таъмирлаш зарурлиги қайд этилган (79,0 %).

Қуйида Туёқли маҳалла мисолида аниқланган натижалар, муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари кўрсатилган (1-жадвал).

1-жадвал

Жиззах вилояти Ш.Рашидов туманидаги “Туёқли” маҳалласида эришилган натижалар ва муаммоли масалаларни ҳал қилиш йўллари

№	Аниқланган натижалар ва муаммолар	Ҳал этилиши юзасидан изох
1.	Ёпиқ экин экиш (иссиқхона)ни ташкил этиш бўйича эришилган юқори ижобий натижа	Мамлакатда, жумладан, вилоятда ёпиқ экин экиш усулидан кенг фойдаланиш тажрибасини тарғиб қилиш, олиб борилаётган сиёсатнинг самарадорлигини кўрсатиш
2.	Шахсий томорқадан самарали фойдаланишда (ёпиқ экин экиш) илмий ёндашувнинг йўқлиги. Махсус агроном хизматларига, уруғчилик, касалликларга қарши курашиш тизимини шаклланмаганлиги	Жиззах шаҳрида (туманда) махсус “ёпиқ экин экиш” усулини илмий-амалий қўллаб-қувватлаш ва ёрдам бериш мақсадида махсус лаборатория (марказ) ташкил этиш
3.	Томорқа хўжалигидан самарали фойдаланиш, жумладан, “ёпиқ экин экиш” усули бўйича тадбиркорларнинг билим-салоҳиятининг пастлиги	“ёпиқ экин экиш” бўйича махсус (ҳафталик) ўқув курслари ва мастер-классни ташкил этиш.
4.	Томорқа хўжалигида ёпиқ экин экиш жараёнларини ташкил этишда меҳнат унумдорлигининг пастлиги, турли техникавий, инновацион усуллардан фойдаланмаслик	“ёпиқ экин экиш” учун мўлжалланган инновацион қўлланмалар, асбоб-ускуналар, анжомлар, техник куроллар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш.
5.	Томорқа хўжалигида ёпиқ экин экишга бўлган юқори талабни мавжудлиги, қўшимча ер ажратишдаги муаммолар	Мавжуд талабдан келиб чиққан ҳолда, тадбиркорлик иштиёқи юқори бўлганларга қўшимча ер майдонларини ажратиш механизмларини ишлаб чиқиш.
6.	Маҳаллада ижтимоий инфратузилма объектлари (қишлоқ врачлик пункти, дорихона) талаб даражасида эмаслиги, автомобиль йўллари таъмирталаб эканлиги	Ўз лойиҳалари билан қатнашиш истаги бўлган тадбиркорларни инфратузилма объектларига бўлган талабни қондиришда иштирокини қўллаб-қувватлаш.
7.	Маҳаллада аҳоли томорқасида иссиқхоналарда редиска, сабзавотлар, лимон ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилади. Аҳолининг аксарият қисми агрономиядан хабари бўлмаганлиги боис, экинларда ҳашаротлар ва касалликлар аниқланганда тегишли чораларни кўриш учун экин намуналарини Тошкент ва Жиззах шаҳарларига олиб боришмоқда.	Уларга енгиллик яратиш мақсадида ҳамда аҳоли билан суҳбатда улар томонидан ўсимликларни ҳимоя қилиш лаборатория хизматларини маҳалла ҳудудида ташкил этиш таклифларни билдиришди. Шунингдек, етиштирилган маҳсулотларни марказлашган ҳолда сотиш хизмати бўлиши сўралган.

Манба: 2024 йил апрель ойида ўтказилган сўров натижалари.

Хулоса ва таклифлар. Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган:

- Мамлакат ва Жиззах вилояти Ш.Рашидов туманидаги “Туёқли” маҳалласининг ижобий тажрибасини кенг тарғиб қилиш орқали

Президентимиз олиб бораётган сиёсатни нақадар тўғри эканлигини эътироф этиш лозим;

- Жиззах шаҳрида (туманда) махсус “ёпиқ экин экиш” усулини илмий-амалий қўллаб-қувватлаш ва ёрдам бериш мақсадида махсус лаборатория (марказ) ташкил этиш (ернинг таркибини, турли касалликларнинг олдини олиш, маҳаллий шароитга мослашган уруғ навларини етиштириш ва бошқалар) мақсадга мувофиқ;

- маҳаллий аҳоли эҳтиёжидан келиб чиқиб “ёпиқ экин экиш” услубини ташкил этиш бўйича ўқув курсларини (бир ҳафталик, ўн кунлик), мастер класс тизимини йўлга қўйиш бўйича мутасадди давлат ташкилотларига асоснома юбориш;

- “ёпиқ экин экиш” учун мўлжалланган асбоб-ускуналар, анжомлар, махсус кичик техник қуроллар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни қўллаб-қувватлаш механизминини ишлаб чиқиш;

- мавжуд талабдан келиб чиққан ҳолда, тадбиркорлик иштиёқи юқори бўлганларга қўшимча ер майдонларини ажратиш механизмларинини ишлаб чиқиш, самарадорлиги паст бўлган фермер хўжаликлари ер майдонларидан “ёпиқ экиш” усулини қўллашга ўтиш бўйича чора-тадбирларни тайёрлаш ва туман хокимиятига юбориш;

- маҳаллада ижтимоий инфратузилма объектларига бўлган талабдан келиб чиқиб (соғломлаштириш маркази, мактабгача тарбия, йўл инфратузилмаси) давлат ва хусусий мулкчилик ҳамкорлигида мавжуд муаммони ҳал қилиш йўллари асослаш.

«Ўзбекистон – 2030» стратегиясида деҳқон хўжалиklarинини янада қўллаб-қувватлашга ҳам катта аҳамият берилган. Шунингдек, деҳқонларга суғурта мукофотининг **50 фоизини** субсидиялаш тизими жорий этилади; барча субсидияларни «Агросубсидия» ягона платформаси орқали «бир қадам» тамойили асосида берилиши режалаштирилган.

Умуман ўтказилган сўровнома натижалари - қишлоқ жойлардаги маҳаллаларда мавжуд имкониятлардан келиб чиққан ҳолда томорқа хўжалигидан самарали фойдаланган ҳолда аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини ошириш устувор йўналиш эканлигини кўрсатмоқда.

Манба ва адабиётлар

1. «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисидаги 2023 йил 11 сентябрь, ПФ-158-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони.

2. Жиззах вилояти статистика бошқармаси маълумотлари <https://jizzaxstat.uz/uz/>

3. 2024 йил апрель ойида ўтказилган “Томорқа ерларидан самарали фойдаланиш имкониятлари” мавзусидаги сўровнома натижалари